

O tênis na Educação Física Escolar: possibilidades de ensino a partir de uma unidade didática

Nicolas Menechino dos SANTOS ¹

Luís Fernando CORREIA ²

Marcel Frezza PISA ³

Resumo: O presente trabalho visou, a partir da construção e aplicação de uma unidade didática voltada ao conteúdo do Tênis, identificar resultados expressivos que justifiquem sua predileção nas aulas de Educação Física. Analisou-se, assim, se o Tênis demonstrou ser significativo de modo a ter justificada sua presença enquanto modalidade esportiva, com potencial para ser mais bem explorada nas instituições escolares. Os resultados coletados mostraram ser o Tênis uma modalidade interessante de ser trabalhada no que se refere à melhora em processos coordenativos, considerando a necessidade de adaptação a um implemento, e a aspectos de socialização e integração entre alunos de diferentes contextos sociais, haja vista a necessidade de estabelecer uma harmonia com o parceiro no momento das atividades, e também a processos de melhoria de atenção. A utilização e demanda visual resulta em redobrada atenção por parte do discente, caso contrário há insucesso e desmotivação. Outro elemento grandemente aperfeiçoado foi a capacidade de resolver problemas típicas a esse esporte: a todo o momento o aluno é submetido a raciocinar para realizar com sucesso uma jogada.

Palavras-chave: Tênis. Escola. Unidade Didática.

¹**Nicolas Menechino dos Santos.** Bacharel e Licenciado em Educação Física pelo Claretiano – Centro Universitário. *E-mail:* nsatons_99@hotmail.com.

²**Luís Fernando Correia.** Mestre em Educação pelo Centro Universitário Moura Lacerda. Especialista em Educação Física Escolar pelo Claretiano – Centro Universitário. Especialista em Educação a Distância: Planejamento, Implantação e Gestão também pela mesma instituição. Professor do curso de Licenciatura em Educação Física do Claretiano – Centro Universitário. Professor de Educação Física na Rede de Ensino de Pontal/SP. *E-mail:* luisbodinho@claretiano.edu.br.

³**Marcel Frezza Pisa.** Mestre em Aspectos Biodinâmicos da Atividade Física e Esporte pela Universidade de São Paulo (USP). Especialista em Treinamento Esportivo - Bases Científicas pela Universidade de São Paulo (USP). Especialista em Fisiologia do Exercício e Treinamento Esportivo pelo Claretiano – Centro Universitário. Bacharel e Licenciado em Educação Física pelo Claretiano – Centro Universitário. Docente do Claretiano – Centro Universitário. *E-mail:* marcelpisa@claretiano.edu.br.

The tennis in the Physical Education Classes: teaching possibilities from a didactic unity

Nicolas Menechino dos SANTOS

Luís Fernando CORREIA

Marcel Frezza PISA

Abstract: The presente study aimed, from a construct and aplication of a didatic unity focused in the Tennis content, identify expressive results that justify the preference for the aforementioned content in Physical Education classes. It was analised if Tennis demonstrated to be meaningful enough to justify its presence as a sport that could be better explored in the scholar institutions. The collected data showing the Tennis as a interesting modality to be practiced because of the improvement in coordenative processes, due to the adaptation to an new implement necessity, the socialization and integration aspects between students from different social groups, considering the necessity of harmonization between the two partners in activity moments, and also the atention improvement processes. The visual demand and utilization results in doubled student atention, otherwise there is failure and demotivation. Other aspect with large enhancement was problem solving capacity, typical in this sport, in which all the time the student needs to think to realize a shot with success.

Keywords: Tennis. School. Didatic Unity.

1. INTRODUÇÃO

Ao observar uma aula de Educação Física nas instituições de ensino, sejam elas públicas ou privadas, nota-se o incômodo, por parte de professores de outras disciplinas, pais e alunos, ao se questionarem sobre a verdadeira função da Educação Física no ambiente escolar.

Tal incômodo é referenciado por González e Fensterseifer (2009), ao constatarem que a Educação Física se configura entre uma prática docente na qual não se acredita mais e outra, que ainda se tem dificuldades de pensar e desenvolver.

Os autores afirmam, ainda, que a escola tem, entre suas várias funções, a de introduzir os alunos ao mundo sociocultural produzido pela humanidade (GONZÁLES; FENSTERSEIFER, 2009), fazendo com que eles se sintam participantes e possam ajudar no processo de renovação desse mundo.

No quadro atual em que se insere a disciplina de Educação Física no âmbito educacional, as discussões sobre a importância da aprendizagem de jogos, esportes, brincadeiras, entre outras frentes, colocam em questão sua valia para a vida, tentando dar à Educação Física um caráter utilitarista, o que em verdade não converge com seu objetivo na escola, conforme defende Bracht (2010, p. 3), ao dizer que:

Trata-se, portanto, não mais de apenas submeter os alunos a uma atividade física para “fortificar os corpos” ou, então, de desenvolver as habilidades esportivas inculcando os seus presumíveis valores positivos; passa-se agora a entender a função da disciplina Educação Física como a de introduzir os alunos no universo da cultura corporal de movimento, ou seja, propiciar a construção pelo aluno de um amplo acervo cultural – no caso, de uma dimensão específica da cultura, a cultura corporal de movimento.

A Educação Física, pensando no objetivo supracitado, ainda hoje, é marginalizada, em certa medida, dentro do próprio ambiente escolar. Comparando-a a outras disciplinas, nota-se que ela não goza de tantas horas-aula quanto as já tradicionais Matemática e Língua Portuguesa: é comum destinar à Educação Física um intervalo de

50 minutos a 1 hora e 40 minutos de aula por semana, enquanto disciplinas consideradas de “maior valia” chegam a usufruir até 4 horas-aula por semana.

Desde a promulgação da LDB – Lei de Diretrizes e Bases em 1996, não há mais determinação de carga horária para as disciplinas, a escola constrói sua grade horária em função de seu projeto político-pedagógico. Assim, é função do professor de Educação Física justificar a necessidade de uma mesma carga horária para sua disciplina, para que ela não seja desfavorecida.

O que talvez justifique essa falta de predileção pela Educação Física, e esse molde de cultura nacional, seja a presença relativamente recente dessa disciplina enquanto componente curricular, visto sua obrigatoriedade em todos os níveis e ciclos de ensino na escola só se deu a partir da Lei nº 5.692, de 11 de agosto de 1971 (BRASIL, 1971).

Outro fato que auxilia na marginalização da Educação Física em várias situações é a falsa ideia de que ela se trata de um tempo para nada se pensar, nada se fazer. Alunos e alunas veem nas aulas de Educação Física um momento contrário ao rígido, frio e normativo comportamento que devem manter dentro de espaços de sala de aula, podendo até vir a confundir a Educação Física escolar com uma prática meramente esportiva (GONZÁLEZ; FENSTERSEIFER, 2009).

Para potencializar o olhar de ilegitimidade da Educação Física no espaço escolar, os pais de alunos também questionam coordenadores pedagógicos, a direção escolar e até os professores da disciplina. Tal panorama encontra justificativa se analisado por duas possíveis frentes que auxiliam nosso pensamento em torno dessa ciência escolar.

A primeira é o histórico fragilizado das práticas de atividades físicas relacionadas às aulas de Educação Física. O início e o final da vida escolar é um intervalo dentro do ambiente escolar amplo o bastante para se vivenciar diferentes práticas e modelos. Trata-se de espaço e tempo suficientes para muitas mudanças no cenário das aulas de Educação Física. Se esse quadro representar jovens pais, o que dizer de pais que tiveram em sua formação escolar, os modelos

tradicionais, tecnicistas, militaristas, ou até mesmo os higienistas aplicados na escola? (FERREIRA; SAMPAIO, 2013).

A segunda frente diz respeito ao fato de pais entenderem o ciclo regular de ensino como meio para o êxito em algum processo de aprovação em alguma universidade. Tal lógica é fundamentada no desejo por uma colocação segura dos jovens no mercado de trabalho, ou no prosseguimento de seus estudos. Na escola, a Educação Física tem a função de tratar de uma parcela da cultura produzida pelos homens, relacionada ao movimento humano, que atualmente denominamos de cultura corporal de movimento (DARIDO, 2012).

Com cada disciplina tratando de uma parcela específica da cultura, a Educação Física visa fazer com que o aluno se aproprie de tudo que foi produzido pelo homem ao longo da história no tocante ao movimento: jogos (queimada, pega-pega, jogos indígenas), lutas (judô, karatê, capoeira), brincadeiras (amarelinha, pega-pega), danças (balé, samba), práticas corporais alternativas (ioga, massagem), esportes (futebol, rúgbi) entram como componentes dos quais a disciplina Educação Física deve tratar na escola.

Reforçando essa ideia, Darido (2012, p. 44) afirma que:

A Educação Física possui uma tradição e um conhecimento ligado ao jogo, ao esporte, à luta (que inclui a capoeira), à dança, à ginástica, às práticas circenses, às práticas corporais alternativas, às atividades físicas de aventura e aos exercícios físicos. Esses podem ser considerados os conteúdos da Educação Física na escola.

Bracht (2010) aponta, num panorama histórico, que, após a década de 1980, houve uma “desnaturalização” do objeto tratado pela disciplina da Educação Física escolar. O que anteriormente era entendido apenas como um corpo sedento por movimento e oriundo da natureza passou a ser resultado de toda uma construção cultural e reflexo de sua sociedade.

Refletindo a prática enquanto futuro docente, é necessário não apenas sugerir atividades para que se fortaleçam corpos ou que se aumentem as habilidades esportivas; é essencial uma nova abordagem, para que o aluno seja inserido nesse universo da cultura

corporal de movimento, sendo participante e ampliando esse acervo cultural.

Darido (2012) afirma que a Educação Física escolar trata de ensinar práticas e conhecimentos ligados ao movimento humano e que merecem ser preservados e transmitidos às novas gerações.

No explorar das ciências presentes em cada disciplina escolar e suas interações, o aluno deverá ter minimamente a dimensão de tudo que foi produzido pelo homem no decorrer da história, tornando-se, assim, um ser observador e entendedor da realidade em que vive. Como resultante, dialogando com Freire e Shor (1986), o aluno deverá tornar-se um novo produtor de cultura, articulando-se com outras pessoas a partir da concretude de realidade vivida, tornando-se um ser autônomo que, ao encerrar seu ciclo regular de ensino na instituição escolar, saberá tomar decisões conscientes, fazendo aflorar seu lado político, crítico e autônomo.

Para que essa visão de totalidade de mundo seja incorporada, é de fundamental importância que os professores da área de Educação Física tenham a noção de sua real valia na formação dos discentes, dando ferramentas e oportunidades para que os alunos se conscientizem e ressignifiquem informações, passando-as em condição de novos conhecimentos.

Para tal, faz-se necessário que todo conteúdo relacionado à cultura corporal de movimento seja transmitido ao estudante de forma não rasa, e sim problematizada e tangível à sua compreensão, para que ele possa tirar suas conclusões e travar relações conscientes com sua sociedade e comunidade (DARIDO, 2012).

Os conteúdos serão selecionados pelo professor de acordo com sua relevância social para o contexto escolar em que está inserido. É necessário, contudo, não se acomodar com as situações em que nos encontramos; assim sendo, caso o professor considere necessário, é preciso fazer com que o aluno tenha a vivência de diferentes temáticas, para que assim, nesse processo de ensino e aprendizagem, possa exercer sua cidadania.

Corroborando com o discutido até aqui, Impolcetto et al. (2007) defendem que os referenciais de conteúdo devem atender às

necessidades da educação na atualidade, visando formar cidadãos críticos e autônomos.

2. DISCUSSÃO

História do tênis e sua chegada em território brasileiro

Há várias teorias sobre o surgimento do tênis no mundo. Há registros na antiguidade de egípcios disputando partidas similares com a modalidade citada, apenas com uma bola e a palma das mãos (PORTAL BRASIL 2016, [s.d.]).

É consenso o fato de a França ter estabelecido as primeiras regras do que hoje é conhecido como o jogo de tênis, e tudo se iniciou dando nome àquilo que antes era apenas um passatempo, o qual foi então denominado “*jeu de paume*” (jogo da palma). Este passou a ser a diversão principal de reis e nobres da França. Não demorou muito para o jogo se espalhar pela Europa (CBT, 2019).

O tênis começou a ser praticado no Brasil juntamente com o futebol, no final do século XIX, com a chegada dos ingleses em território brasileiro, que vinham com objetivo de trabalhar no país.

O esporte em nosso país, mais precisamente em 1900, teve na construção de suas primeiras quadras uma espécie de marco, pois nessa data há registros dos primeiros torneios da modalidade, com atletas paulistas e cariocas principalmente (COUTO, 2017).

Passados 50 anos, em novembro de 1955, percebendo o crescimento do esporte no país e, de modo paralelo, o ganho de novas fronteiras no mundo, foi criada a Confederação Brasileira de Tênis – CBT, órgão regulamentador e organizador do esporte em todo território nacional.

Na história do tênis no Brasil, a presença de ídolos auxiliou a projeção do esporte e a captação de novos adeptos da modalidade. Maria Esther Bueno, entre os anos de 1959 e 1966, fez história, ao ser a primeira brasileira número um do mundo na modalidade, ganhando, entre tantos títulos, quatro US Open e oito taças

de Wimbledon, torneios chamados de *Grand Slams*, os quais, juntamente com o *Australian Open* e *Roland Garros*, formam o quarteto dos torneios mais importantes do Tênis mundial, tanto em questão de premiação, como de divulgação e de pontos no *ranking* mundial (quem ganha algum desses torneios acumula maior quantidade de pontos no *ranking* mundial em relação a um ganhador de qualquer outro torneio).

Em 1976, na cidade de Florianópolis, nasceu o maior nome do tênis brasileiro, Gustavo Kuerten, apelidado de Guga, o qual, já em 1994, conquistou o título de duplas juvenis de Roland Garros, abrindo assim brechas no cenário mundial para sua aparição.

Em 1997, então como 66º melhor jogador do mundo, surpreendentemente conquistou o título de simples de Roland Garros, derrotando jogadores em posições bem mais confortáveis do *ranking* mundial, tornando-se definitivamente ícone brasileiro, tanto como jogador de tênis, quanto como sinônimo de raça e perseverança.

Nos anos de 2000 e 2001, Guga conquistou novamente o título do torneio francês, entre tantos outros que acumulou (20 no total) e se firmou como número um do *ranking* mundial. Em 2008, aposentou-se após diversas contusões e cirurgias (principalmente na região do quadril), porém deixou seu nome e simpatia fixados na memória do cidadão brasileiro (TÊNIS NEWS, 2017).

Com os feitos de Guga, a nova geração (nascida entre 1995 e 2005) foi incentivada a iniciar tal modalidade, e o número de praticantes não parou de crescer. Em 2011, eram dois milhões de praticantes de acordo com a CBT e provavelmente hoje esse número deve ser ainda maior.

Novaes (2010) diz que a mídia tem um papel fundamental na divulgação dessa cultura de movimento (objeto da Educação Física Escolar), visto o fato de crianças, jovens e adultos serem influenciadas pela imprensa.

Poucos estudos tratam especificamente dessa temática, o que comprova a importância dessa pesquisa, para verificarmos o porquê

de a modalidade Tênis ser pouco abordada nas aulas de Educação Física.

Histórico do Tênis e sua aplicação no contexto escolar atual

Em uma revisão bibliográfica dos *Cadernos do Estado de São Paulo* (os quais orientam o currículo sistematizado de ensino de conteúdos), mais precisamente no segmento dedicado à disciplina de Educação Física no segundo ano do Ensino Médio, encontramos a modalidade tênis como sendo conteúdo obrigatório para tal ciclo (aproximadamente 16 anos), porém, cabe questionar se não seria também possível a aplicação do conteúdo para crianças de menor faixa etária e de outro ciclo de ensino.

Se considerarmos o que dizem Castellani Filho et al. na obra *Metodologia do Ensino de Educação Física* (1992), os conteúdos se repetem no decorrer da permanência da criança-adolescente pelos anos escolares; a mudança estaria localizada na forma e no aprofundamento com que tais temáticas são abordadas, levando os alunos a refletir sobre aspectos internos e externos do jogo, ou de qualquer outro conteúdo da Cultura Corporal de Movimento.

Estabelecendo uma lógica espiralada, e colocando como exemplo a temática do Tênis, este apareceria como proposta pedagógica para alunos do Ensino Fundamental, e então se repetiria para alunos do Ensino Médio, porém com graus de abstração, reflexão e criticidade bem mais aprofundados, dignos de cidadãos que estão prestes a deixar o ambiente escolar e ingressar em universidades ou no mercado de trabalho:

O que queremos no espaço escolar é o entendimento da modalidade esportiva, porém, com significados que levem os alunos a participarem de maneira consciente das aulas. No sentido da construção do conhecimento, utilizando o que o senso comum lhes traz sobre o assunto, interpretando de maneira subjetiva, levando em consideração sua historicidade de ser social e cultural para desenvolverem tal conteúdo de acordo com suas possibilidades (físicas, cognitivas, afetivas, motoras e sociais) para execução (RAMALHO, 2006, p. 38).

Sob a perspectiva atual, vê-se tal temática apenas no segundo ano do Ensino Médio, de forma simplista e sem reflexões acerca do conteúdo. Apenas se aprende a nomenclatura correta dos golpes e dificilmente há aplicação de uma parte prática por parte dos professores, muito provavelmente pela falta de familiaridade com o conteúdo.

O esporte na modalidade tênis de campo é uma das alternativas até então menos presentes no espaço da cultura escolar. Considerada historicamente dispendioso e restrito às elites, quase sempre é antevisto como um ensino-aprendizagem inviabilizado pelos custos atribuídos às instalações e ao material esportivo e pelo espaço e tempo destinados pela escola às aulas de Educação Física (DIAS; RODRIGUES, 2009, p. 63).

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN's) tratam a disciplina de Educação Física a partir de princípios, tais como o princípio da inclusão (incluir o aluno no contexto da cultura corporal de movimento), da diversidade (ampliar as relações entre os conhecimentos advindos da cultura corporal de movimento e os sujeitos de aprendizagem) e categorias de conteúdo (o objeto central da cultura corporal de movimento gira em torno do fazer, do sentir e do compreender com o corpo) (BRASIL, 1997, p. 19).

Desse modo, apresentamos o tênis como problemática a ser tratada também para alunos do Ensino Fundamental, já que cumpre todas as exigências anteriormente citadas.

Como já afirma Travassos (2015), existem poucas publicações de cunho científico relacionadas à modalidade do tênis de campo nos congressos do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte. Para além disso, detecta-se uma forte carência de publicações relacionadas à modalidade no contexto escolar, o que dificulta ainda mais uma formação docente mais capacitada a tratar do assunto. Apesar disso, destacam Souza e Martins Júnior (2009, [n.p.]):

O Tênis pode ser incluído nas escolas enquanto conteúdo curricular e extracurricular, dependendo exclusivamente dos professores de Educação Física e diretores das escolas municipais, a partir de uma capacitação inicial mínima de conhecimentos do esporte em questão visto que quase nenhum curso de graduação oferece a disciplina enquanto

currículo obrigatório. A omissão ao oferecimento do esporte se dá principalmente pelo não conhecimento das possibilidades de adaptações do tênis e utilização de materiais alternativos.

Soma-se a isso o que dizem Pinto e Cunha (1998), os quais afirmam que, com a adaptação de materiais e utilizando fontes alternativas, seria possível oferecer a modalidade esportiva do tênis a uma parcela ainda maior de crianças, em qualquer classe social, o que questiona a justificativa do tênis ser elitizado.

Modalidades individuais e melhoras coordenativas

Pinto e Cunha (1998), ao ditarem o perfil de crianças entre 6 e 8 anos, afirmam que nem as habilidades motoras nem os sentidos (visão, audição, tato, paladar) estão completamente formados e desenvolvidos, porém, aos 9 ou 10 anos, o controle e rendimento das mencionadas habilidades já estão mais refinados e Rodrigues (1993) destaca que crianças de aproximadamente oito anos ainda possuem dificuldades em exercícios que envolvam funções de espaço e tempo, devido ao crescimento ósseo e à consequente dificuldade em calcular a distância dos membros para com o objeto.

Propondo estimulações que favoreçam o aparecimento e aprimoramento dessas habilidades, podemos acelerar o processo de refinamento das mesmas. Nesse sentido, o tênis aparece como uma importante ferramenta, pois permite a utilização de exercícios com dupla tarefa (movimentar pés e mãos concomitantemente, utilizar coordenação visomotora). Tais exercícios podem ser executados com qualquer faixa etária, desde que regulados e adaptados para a zona de desenvolvimento dos indivíduos em questão, maximizando assim seu potencial de ação e atingindo máximos resultados.

Para Siqueira (1991), o tênis é um jogo que envolve movimentos e habilidades físicas de diversas modalidades, tais como correr, saltar e arremessar, além de utilizar atributos como rapidez, destreza e resistência. Para controlar isso, o autor afirma ser necessário o desenvolvimento da coordenação motora.

Introduzir movimentos básicos e especializados, diferentes perspectivas da cultura corporal de movimento e ainda introduzir uma proposta simultaneamente cooperativa e competitiva faz parte do âmbito da Educação Física (AZZI; CHIMINAZZO, 2005). Sendo assim, a utilização do mini tênis satisfaz completamente essas necessidades, como afirma Ramalho (2006, p. 27):

[...] podemos dizer que o tênis envolve, como princípios a movimentação (deslocamentos em todos os sentidos, andando ou correndo), a adaptação a um implemento (a raquete), lançamento, recepção e acompanhamento do voo da bola, além da rebatida em diferentes planos, baixo, médio e alto.

De acordo com Ramalho (2006), a modalidade em questão trabalha e desenvolve uma extensa lista de habilidades, sejam elas básicas ou específicas, todas fundamentais para o desenvolvimento do indivíduo enquanto ser humano. Com isso, o autor chama atenção para o ganho de repertório motor e das ações cognitivas que, se bem desenvolvidas nessa faixa etária inicial, podem acarretar melhor qualidade de vida futura.

Coll (1995) afirma que o desenvolvimento psicomotor da criança consiste em extrair todas as capacidades de seu corpo, resultando em posse e controle do mesmo, assegurando um desenvolvimento funcional.

Ainda para o autor, o desenvolvimento corporal é responsável pela melhora do indivíduo em se comunicar com seus semelhantes e o mundo, resultando em sua transformação, desenvolvimento, diferenciação e aprofundamento.

Andar, correr, saltar, rebater, lançar, receber, adaptar-se ao implemento, sacar e cortar são alguns exemplos de todo o potencial que o tênis, ao ser aplicado dentro de uma unidade didática, pode desenvolver nos alunos.

Andrade e Massabni (2011) afirmam que a coordenação motora consiste em uma harmoniosa relação entre os sistemas musculoesquelético, nervoso e sensorial, com o objetivo de produzir ações motoras precisas e equilibradas, além de reações rápidas e moldadas às situações específicas do viver.

Sendo assim, torna-se imprescindível o desenvolvimento de tais aspectos, principalmente nas faixas etária iniciais, fase esta em que a criança está mais suscetível à aprendizagem de novos conteúdos.

Atividades cooperativas e socialização – sua importância nos anos iniciais

Apesar de o Tênis ser um esporte individual, sua prática e treinamento ocorrem de forma coletiva, seja em duplas, trios ou quartetos.

Piaget (1923) afirma que a discussão é o elemento-chave para o desenvolvimento da socialização e conseqüentemente do pensamento humano. O autor destaca, no entanto, que a criança deve se posicionar em relação aos outros, respeitando as opiniões alheias, sendo este fator determinante para a democracia.

Parrat-Dayan (2007) afirma que o professor deve insistir em processos de enriquecimento por meio da exposição dos diferentes pontos de vistas das crianças, colocando-as em situações incômodas. Ukachenski (2014, p. 18), por sua vez, afirma que: “As atividades desportivas são aproveitadas como instrumento educacional no sentido de causar uma transformação social positiva através da formação e melhoria do caráter dos adeptos”.

Daiuto (1983 *apud* PINTO; CUNHA, 1998) já apontava e destacava o tênis como meio de socialização no ambiente em que a criança está inserida; sendo assim, o presente trabalho pode somar com seus resultados.

Partindo da bibliografia citada, nota-se a importância e relevância dos aspectos sociais para o desenvolvimento do indivíduo como um todo, pois, a partir da interação com o meio no qual a criança está inserida, são desenvolvidas as habilidades comunicativas, motoras e gestuais.

Desenvolvimento do processo de atenção e estimulações visuais

De acordo com Silva (2007), a atenção é um processo que focaliza e seleciona estímulos, podendo estabelecer uma relação entre eles. Ainda de acordo com a autora, há dois perfis de atenção possíveis no ser humano: a atenção involuntária e a atenção voluntária.

A primeira diz respeito a estímulos inesperados pelo ser humano, e ocorre apenas no tempo presente. Já a atenção voluntária pode estar ligada tanto ao presente, quanto ao passado ou ao futuro (PASHLER, 1999), pois está intimamente relacionada à memória do indivíduo, estando também conectada a sua motivação, interesses e/ou expectativas.

Tratando especificamente da modalidade mini tênis, esta torna-se extremamente válida quando o enfoque é a melhora dos processos de atenção da criança, como apontam Pinto e Cunha (1998, p. 29) ao dizerem que:

[...] o jogar Tênis exige uma concentração e atenção que se bem orientadas, poderão tornar-se um bom pressuposto para as atividades teóricas relacionadas com as disciplinas escolares.

Sendo assim, propor o tênis enquanto temática a ser relacionada nas aulas de Educação Física faz-se bastante interessante em processos que visam obter melhora em processos de atenção, visto sua especificidade por meio da estimulação visual, forçando o participante a intrinsecamente motivar-se para obter sucesso para si e seus pares.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após a leitura e análise de todo o material coletado, determinadas palavras e termos se mostraram significativos ao longo da leitura. Foram eles: “coordenação” (avanços nos aspectos coordenativos), “atividade cooperativa” (jogos cooperativos), “atenção” (atenção nas ações de aprendizagem).

Visto isso, determinadas categorias foram criadas, visando a uma melhor explicação dos fatos narrados, em consonância com uma base teórica auxiliar.

A primeira categoria diz respeito a “modalidades individuais e melhoras coordenativas”, na qual pode-se apontar o tênis como auxiliar no processo de desenvolvimento das habilidades motoras e capacidades cognitivas.

A segunda está ligada a “atividades cooperativas e socialização – a importância nos anos iniciais”; nela se buscou relacionar como as atividades esportivas (principalmente as que abordam questões de gênero, participação coletiva e conjunta) ajudam no processo de resolução de conflitos e formação cidadã.

A terceira e última categoria trata de “desenvolvimento do processo de atenção e estimulações visuais”, e abarca elementos que justificam a utilização do tênis como um interessante recurso na obtenção de melhores resultados no que tange à atenção dos alunos, principalmente nos anos iniciais do Ensino Fundamental, momento em que a atenção das crianças é bastante volúvel e o foco é alterado constantemente.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, M. F.; MASSABNI, V. G. O desenvolvimento de atividades práticas na escola: um desafio para os professores de Ciências. *Ciência & Educação*, Bauru, v. 17, n. 4, p. 835-854, 2011.

AZZI, R. G.; CHIMINAZZO, J. G. C. *Tênis de campo*: temas em debate. Taubaté: Cabral, 2005.

BRACHT, V. A Educação Física no ensino fundamental. In: SEMINÁRIO NACIONAL: CURRÍCULO EM MOVIMENTO – PERSPECTIVAS ATUAIS, 1., Belo Horizonte, nov. 2010. *Anais...* Belo Horizonte, 2010. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=7170-3-6-educacao-fisica-ensino-fundamental-walter-bracht&category_slug=dezembro-2010-pdf&Itemid=30192. Acesso em: 10 out. 2019.

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei nº 5.692, de 11 de agosto de 1971. Fixa Diretrizes e Bases para o

ensino de 1º e 2º graus, e dá outras providências. *Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil*, Brasília, 18 out. 1971.

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. *Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil*, Brasília, 23 dez. 1996.

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. *Parâmetros Curriculares Nacionais*. Educação Física. Brasília: MEC/SEF, 1997.

CASTELLANI FILHO, L. *et al. Metodologia do Ensino de Educação Física*. São Paulo: Cortez, 1992.

CBT – CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS. *A origem do tênis*. Disponível em: <http://cms.cbtenis.com.br/cms/site.aspx/historia-tenis>. Acesso em: 10 out. 2019.

COLL, C. *Desenvolvimento psicológico e educação: Psicologia Evolutiva*. 1. ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995.

COLL, C. *et al. Os conteúdos na reforma*. Porto Alegre: Artmed, 2000.

COUTO, V. R. *Tênis*. 2017. Disponível em: <http://www.infoescola.com/esportes/tenis/>. Acesso em: 10 out. 2019.

DAIUTO, M. *Basquetebol – metodologia do ensino*. 5. ed. São Paulo: Brasipal, 1983.

DAMIS, O. T. Unidade didática: uma técnica para a organização do ensino e da aprendizagem. In: VEIGA, I. P. A. *et al. Técnicas de ensino: novos tempos, novas configurações*. 1. ed. Campinas; São Paulo: Papirus, 2006. p. 105-136.

DARIDO, S. C. A Educação Física na escola e o processo de formação dos não praticantes de atividade física. *Revista Brasileira de Educação Física e Esporte*, São Paulo, v. 18, n. 1, p. 61-80, jan./mar. 2004.

DARIDO, S. C. (Org.). *Caderno de formação: formação de professores, didática dos conteúdos*. São Paulo: Universidade Estadual Paulista, 2012.

DIAS, J. M.; RODRIGUES, O. A. F. O tênis nas escolas: uma prática apropriada à cultura escolar. In: BALBINOTTI, C. *et al. O ensino do tênis: novas perspectivas de aprendizagem*. Porto Alegre: Artmed, 2009. p. 61-79.

FERREIRA, H. S.; SAMPAIO, J. J. C. Tendências e abordagens pedagógicas da Educação Física escolar e suas interfaces com a saúde. *Lecturas: Educación Física y Deportes, Buenos Aires*, ano 18, n. 182, jul. 2013. Disponível em:

<https://www.efdeportes.com/efd182/tendencias-pedagogicas-da-educacao-fisica-escolar.htm>. Acesso em: 25 maio 2019.

FREIRE, P.; SHOR, I. *Medo e ousadia*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986.

GONZÁLEZ, F. J.; FENSTERSEIFER, P. E. Entre o “não mais” e o “ainda não”: pensando saídas do não lugar da Educação Física Escolar I. *Cadernos de Formação RBCE*, v. 1, n. 1, p. 9-24, set. 2009.

IMPOLCETTO, F. M. *et al.* Educação Física no Ensino Fundamental e Médio: a sistematização dos conteúdos na perspectiva de docentes universitários – sistematização dos conteúdos da Educação Física. *Revista Mackenzie de Educação Física e Esporte*, v. 6, n. 1, p. 89-109, 2007.

NOVAES, M. P. A Educação Física e mídia esportiva. *Revista Alterjor*, ano 1, v. 1, n. 1, p. 1-14, jan./dez. 2010. Disponível em: http://www.usp.br/alterjor/Ensaio_Novaes_educacaofisica.pdf. Acesso em: 20 abr. 2019.

PARRAT-DAYAN, S. A discussão como ferramenta para o processo de socialização e para a construção do pensamento. *Educação em Revista (online)*, Belo Horizonte, v. 45, n. 45, p. 13-23, jun. 2007. Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/edur/n45/a02n45.pdf>. Acesso em: 26 maio 2020.

PASHLER, H. E. *The psychology of attention*. London: MIT Press Cambridge, 1999.

PIAGET, J. *Le langage et la pensée chez l'enfant*. Neuchâtel: Delachaux; Paris: Niestlé, 1923.

PINTO, J. A.; CUNHA, F. H. G. O tênis no currículo escolar para crianças entre 8 e 12 anos. *Motriz*, Rio Claro, v. 4, n. 1, p. 26-34, jun. 1998.

PORTAL BRASIL 2016. *Tênis*. Disponível em: <http://www.brasil2016.gov.br/pt-br/olimpiadas/modalidades/tenis>. Acesso em: 10 out. 2019.

RAMALHO, L. A. *Tênis de campo: uma abordagem que busca entendê-lo como conteúdo da Educação Física Escolar*. 2006. 49 f. Monografia (Licenciatura em Educação Física) – Faculdade de Educação Física, Universidade de Campinas, Campinas. 2006.

RODRIGUES, M. *Manual teórico-prático de Educação Física Infantil*. 6. ed. Rio de Janeiro: Ícone, 1993.

SIQUEIRA, M. *Tênis: jogando melhor*. 1. ed. Rio de Janeiro: Objetiva, 1991.

SILVA, D. *Psicologia da educação e aprendizagem*. Indaial: Asselvi, 2007.

SILVA, M. P.; DAMAZIO, S. S. O ensino da Educação Física e o espaço físico em questão. *Revista Pensar a Prática*, v. 11, n. 2, p. 189-196, 2008.

SOUZA, S. P. D.; MARTINS JUNIOR, J. O Tênis nas escolas: diagnóstico da necessidade e perspectivas para sua implantação. In: EPCC – ENCONTRO INTERNACIONAL DE PRODUÇÃO CIENTÍFICA CESUMAR, 6., Centro Universitário de Maringá, Maringá, out. 2009. *Anais...* Maringá: CUM, 2009.

TÊNIS NEWS. *Veja perfil de Gustavo Kuerten e relembre a trajetória do ídolo*. 2017. Disponível em: <http://tenisnews.band.uol.com.br/modules.php?name=News&file=article&sid=6999>. Acesso em: 5 jun. 2019.

TRAVASSOS, R. A. *Produção de conhecimento sobre o tênis na Educação Física Escolar*. 2015. 24 f. Monografia (Especialização em Educação Física Escolar) – Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2015.

UKACHENSKI, L. *Tênis de campo na escola – Oportunizando alunos da escola pública a praticar um esporte elitizado*. Curitiba, 2014. (Cadernos PDE. Os desafios da escola pública paranaense na perspectiva do professor PDE, v. 1).